

SEPARATION OF OIL BY EXTRACTION METHOD FROM SOY SEED AND USE IN FOOD INDUSTRY

Sanobar Sabirovna Ochilova

Assistant of the Department of Food Technology, Urganch State University

sanobarochilova0912@gmail.com

Farangiz Mahmud qizi Raximova

Urganch State University, student of Food Technology

farangizraximova2366@gmail.com

Yulduz Zaripboyevna Yuldasheva

Urganch State University, student of Food Technology

yulduzyoldasheva50@gmail.com

ANNOTATION

Good and high-quality nutrition is one of the main factors necessary for a person to be healthy, live a normal life and work. Without it, it is difficult to imagine the healthy health of people. However, not everyone correctly understands good and high-quality nutrition. For some reason, most people try to make their daily diet mainly from protein (meat and meat products), fat and carbohydrates (doughy foods). At the same time, vegetables and wet fruits, which are one of the main conditions of necessary and useful nutrition for the body, are not given enough importance, they are unforgivably neglected. It is difficult to imagine quality and proper nutrition of people without vegetables, fruits and herbs. In our country, the expansion of the areas of soybean oil crops and the increase of the products made from them are important for the full satisfaction of the population's need for oil products and for the consistent development of animal husbandry.

Key word: soybean seed, oilseed, soybean meal, soybean oil, nutritional

properties

SOYA URUG`IDAN EKSTRAKSIYA USULIDA YOG` AJRATIB OLIH VA OZIQ – OVQAT SANOATIDA QO`LLANILISHI

Sanobar Sabirovna Ochilova

Urganch davlat universiteti, Oziq-ovqat texnologiyasi kafedra assistenti

sanobarochilova0912@gmail.com

Farangiz Mahmud qizi Raximova

Urganch davlat universiteti, Oziq – ovqat texnologiyasi yo`nalishi
talabasi

farangizraximova2366@gmail.com

Yulduz Zaripboyevna Yuldasheva

Urganch davlat universiteti, Oziq – ovqat texnologiyasi yo`nalishi
talabasi

yulduzyoldasheva50@gmail.com

ANNOTATSIYA

Insonning sog`lom bo`lishi, normal hayot kechirishi va ishlash faoliyati uchun zarur bo`lgan asosiy faktorlardan biri yaxshi va sifatli ovqatlanishdir. Busiz odamlarning mustahkam salomatligini faraz qilish ham qiyin. Lekin yaxshi va sifatli ovqatlanishni hamma bir xil to`g`ri tushunavermaydi. Nima uchundir ko`pchilik iloji boricha kundalik ovqat tarkibini asosan oqsil (go`sht va go`sht mahsulotlari), yog` hamda uglevodlar (xamirli taomlar) dan tuzishga harakat qiladilar. Ayni vaqtda organizm uchun zarur va foydali ovqatlanishning asosiy shartlaridan biri bo`lgan sabzavot va ho`l mevalarga yetarli ahamiyat berilmaydi, ular kechirib bo`lmaydigan darajada e`tiborsiz

qoldiriladi. Odamlarning sifatli va to‘g‘ri ovqatlanishini sabzavotsiz, meva va ziravor o‘simliklarsiz tasavvur qilish qiyin. Mamlakatimizda soya moyli ekinlar maydonlarining kengaytirilishi va ulardan tayyorlanadigan mahsulotlarning ko‘payishi aholining yog‘- moy mahsulotlariga bo‘lgan ehtiyojini to‘la qondirish hamda chorvachilikni izchil rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘z : Soya urug‘i, moyli ekin , soya uni, soya yog‘i, ozuqaviylik xususiyatlari.

KIRISH

Soya – dukkakdoshlarga mansub bir yillik o‘tsimon o‘simliklar turkumi, dukkakli don va moyli ekin. Vatani – Xitoy. Dastlab O‘zbekistonda 1975-yildan ekilgan. [1]. Poyasi dag‘al, tik o‘sadi, ammo yotib qoladigan navlari ham bor. Bo‘yi 15 sm dan 2 m gacha, shoxlanadi, yon shoxlari 2-8 ta. Bargi sertuk, bandining uzunligi 8-2 sm. Guli mayda, oq yoki pushti, shingil gulto‘plamga yig‘ilgan. Mevasi dukkak, sariq, qora, qo‘ng‘ir, sertuk. Har bir dukkagida 2-6 ta don bor, tarkibida 24-45% oqsil, 13-37% yog‘, 20-32% uglevodlar, vitaminlar bor.

O‘suv davri 75-100 kun. Soya issiqsevar va namsevar o‘simlik, yorug‘sevar qisqa kun o‘simligi. 21-23°C da yaxshi rivojlanadi. Urug‘i 6-10°C da unib chiqadi. Soya o‘zidan changlanadi. Gullash davri 15-55 kun davom etadi. Vegetatsiya davrida har 10-12 kunda sug‘orish kerak. Donidan oleinlinol guruhiga mansub moy, oqsilga boy soya unib olinadi. Doni, pishib yetilmagan (dumbul) dukkagi ovqatga ishlatiladi. Soya unidan kolbasa mahsulotlari, sut, tvorog, qandolat, mahsulotlari tayyorlashda foydalaniladi. Somoni, to‘poni, ko‘k poyasi, pichani, silosi oziqa sifatida chorva mollariga beriladi. Soyaning donidan qandli diabet kasalliklari uchun parhez taomlar tayyorlanadi. Soyaning asosiy oqsili – glitsinin yaxshi hazmlanadi, suvda

yaxshi eriydi, achib qatiqqa aylanadi, oqsili almashtirilmaydigan aminokislotalarga boy. Hozirgi kunda O‘zbekistonda soyaning 24 navi yetishtiriladi. [2]

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Dunyo miqyosida aholining oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlashda agrar sohaning o‘rni va ahamiyati kundan-kunga oshib bormoqda. Respublikamizda dehqonchilik madaniyatini yuksaltirish fan texnika yutuqlari va ilg‘or tajribasini ishlab chiqarishga keng joriy qilish evaziga ekinlarning hosildorligini oshirish, uning sifatini yaxshilash, ayniqsa mamlakatimizda don mustaqilligini ta’minlash ustida katta tadbirlar amalga oshirilmoqda. Respublika aholisini oziq-ovqat, birinchi navbatda don mahsulotlari bilan to‘la ta’minlash vazifasini bajarish muhim ahamiyatga molik vazifa hisoblanadi. Mamlakatimizda soya moyli ekinlar maydonlarining kengaytirilishi va ulardan tayyorlanadigan mahsulotlarning ko‘payishi aholining yog‘-moy mahsulotlariga bo‘lgan ehtiyojini to‘la qondirish hamda chorvachilikni izchil rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan bir qatorda hozirgi kunda qishloq xo‘jaligida o‘simlik oqsilini ishlab chiqish va ta’minlash eng katta muammolardan hisoblanadi. Bu muammoni yechishda dukkakli don ekinlaridan soya o‘simligining ahamiyati kattadir. Soya o‘simligi dukkakli-don ekinlari oilasiga mansub, bir yillik o‘simlik, vatani Markaziy Osiyo hisoblanadi. Soya oziq-ovqat, yem tayyorlashda va tuproq unumdorligini oshirishda muhim o‘rin tutadi. Soya doni tarkibida 38-52 % oqsil, 22-25 % yog‘, yog‘ tarkibida turli vitaminlar, poxolida esa 4-5% oqsil va 5 % gacha yog‘ bo‘ladi. Soya donida oqsilni ko‘pligi jihatidan bug‘doy donidan 2,5, makkajo‘xori donidan esa 3,5 barobar yuqori turadi va soya donining oqsili tarkibida 10 dan ortiq aminokislotalar mavjud. Ko‘k massasi esa chorva mollariga oziq bo‘ladi. Soya ildizlarida barcha dukkakli o‘simliklarning ildizlaridagi kabi havodagi

azotdan foydalana oladigan tuganaklar rivojlanadi. Soya o‘simligi ildizidagi rizobiol bakteriyalar hosil qilgan tuganaklar tufayli har gektarda 150-250 kilogrammgacha sof azot to‘playdi. [3] Soya yorug‘lik, issiqlik va namlikni sevadigan juda qadimiy ekin hisoblanadi. Soya tibbiyotda o‘ta foydali, chorvachilikda hosildorlikni oshirishda samarali va qishloq xo‘jaligida hamkor ekin sifatida yetishtirish uchun qulay bo‘lgan o‘simlikdir. Soya o‘simligi va undan olinadigan mahsulotlar oshqozon, me‘da-ichak tizimi kasalliklarida foydali hisoblanadi. Shuningdek, soya qandli diabet kasalligini davolashda ham samaralidir.

NATIJALAR

Soya yog'i ishlab chiqarish jarayoni:

Soya yog'i zavodi haqida, soyadan birinchi navli soya yog'iga qadar bo'lgan jarayon uchta ustaxonadan iborat bo'lib, ular dastlabki ishlov berish ustaxonasi, erituvchi ekstraksiya ustaxonasi va qayta ishlash ustaxonasidir.

Soya yog'ini oldindan tozalash jarayoni:

Soya --- Tozalash --- Destone --- Magnit yig'ish --- Maydalash --- Yumshatish --- Peeling --- Quritish --- Erituvchi ekstraksiya ustaxonasi

Soya fasulyesini oldindan tozalash ustaxonasi soya yog'i zavodining asosiy jarayoni bo'lib, asosan soyadagi aralashmalarni olib tashlash, soya namligi va haroratini sozlash va soyani mayda zarrachalarga parchalash, soyaning molekulyar tuzilishini o'zgartirish va hokazo. Bu ekstraksiya sexidagi keying jarayon uchun yaxshi. Oldindan ishlov berishdan so'ng, biz soya kekini olishimiz mumkin. Soya keki erituvchi ekstraksiya do'koniga borishi mumkin. Soya pirogi oqsillarni olish uchun ham ishlatilishi mumkin. Ular ekstraksiya tizimi, erituvchini olib tashlash tizimi, kondensatsiya tizimi va resirkulyatsiya tizimidir. Biz soya unini va xom soya yog'ini olishimiz mumkin. Soya fasulyesi uni hayvonlar uchun ozuqa

sifatida ishlatish mumkin, xom soya yog'i qattiq nopoklik, kimyoviy nopoklik va hidli hidni o'z ichiga oladi. Shu tarzda, xom soya yog'i keyingi qayta ishlash zavodiga o'tishi mumkin. Soya yog'i uchun ekstraksiy jarayoni. Soya yog'ini qayta ishlash jarayoni: Xom soya yog'i - degumming - deasidifikatsiya - rangsizlantirish - deodorizatsiya - tozalangan soya yog'i. Qayta ishlashdan so'ng biz tozalangan, oqartirilgan, deodorizatsiyalangan yog'ni olishimiz mumkin. Ya'ni, birinchi navli soya yog'i. Dunyodagi soyaning taxminan 85% soya uni va soya yog'iga qayta ishlanadi, qolgan qismi boshqa usullar bilan qayta ishlanadi yoki oziq-ovqat yog'i sifatida ishlatiladi. Soya yog'ining tarkibi taxminan 18% ni tashkil qiladi. Soya - bu yeryong'oq, kunjut va boshqalar kabi boshqa yog'li o'simliklarga nisbatan past yog'li o'simlik. Shuning uchun, biz odatda soyani qayta ishlash va soya yog'ini olish uchun oldindan ishlov berish va erituvchi ekstraksiya usulini qo'llaymiz. Bosish, oldindan ishlov berish va erituvchini olish bilan solishtirganda qoldiq yog'ni kamaytirish va neft mahsuldorligini oshirish mumkin. [4]

MUHOKAMA

Hozirgi kunda eng dolzarb bo'layotgan jarayonlardan biri bu ishlab chiqish

jarayonida yuzaga keladigan kamchiliklarni oldini olish maqsadida ilg'or

texnologiyalar ishlab chiqish hisoblanadi. Chunki ishlab chiqarish jarayoni ham rivojlanib kengaygan sari undagi yuzaga keladigan kamchiliklar

ham tabiiyki oshib boradi. [5]

XULOSA.

O'zbekistonda soya va boshqa moyli ekinlarga talab ortib borayotganini inobatga olgan holda biz ilmiy rahbarimiz bilan soya urug`

idan ekstraksiya usulida moy olish texnologiyasini o`rgandik. Hozirgi kunda dunyo bo`yicha aholi sonini ortirib borishi natijasida oziq – ovqat mahsulotlariga bo`lgan talab ortirib bormoqda. Shu sababli, soya urug`i kalbasa va yog` mahsulotlarini olish texnologiyasi bo`yicha tadqiqotlar olib borilmoqda. Aniqlangan ma`lumotlarga ko`ra jahon miqyosida o`simliklardan olinadigan moyning 40% soya o`simligi moyi hissasiga to`gri keladi. Soya tarkibidagi uglevodlarga to`xtaladigan bo`lsak, uglevodning asosiy qismini kraxmalsiz polisaxaridlar tashkil qiladi. Lekin uning tarkibida oligosaxaridlar ham mavjud hisoblanadi.

REFERENCES

1. Оганесянц, Л.А. Технология безалкогольных напитков./ Л.А. Оганесянц, А.Л. Панасюк– С-Пб.: Гиорд, 2012. – 344 с.
2. Помозова, В.А. Производство кваса и безалкогольных напитков. – С-Пб.: Гиорд, 2006. 190 – 192 с.
3. Киселева, Т.Ф. Разработка рецептур овощных сокосодержащих напитков с использованием натуральных заменителей сахара/ Т.Ф. Киселева, О.Ю. Аксенова // Научный журнал «Инновационное сырье – основа качественных напитков». 2015. – № 4. – С. 56 – 61
4. Ямлиханова Р.Р.-доктор тех.наук Совершенствование технологии безалкогольных напитков на основе растительного сырья 2016 г. с- 30-35
5. Panjiev A., Ubaydullaev SH., Erkaev N. "Soya", Qarshi, 2006 y.